

Artigo

DOI: 10.5281/zenodo.16783816

PROMOTORAS LEGAIS POPULARES EM JATAÍ (GO): EXTENSÃO, EDUCAÇÃO POPULAR E VIVÊNCIAS FEMINISTAS

Carolina Nascimento de Jesus¹; Kellyanny Chaves Lima²; Rennika Lázara Dourado Cardoso³

Resumo: O direito de viver sem violência é fundamental para todas as mulheres brasileiras. Neste contexto, o presente trabalho se insere no lócus do projeto de extensão "Promotoras Legais Populares em Jataí (GO)", uma iniciativa realizada em parceria entre a Universidade Federal de Jataí e o Instituto Federal de Goiás. O objetivo central desta pesquisa é analisar as experiências vivenciadas, por uma cursista e duas facilitadoras, no curso de formação de PLPs em Jataí (GO). A análise busca compreender como o curso contribui para a formação das participantes e para a disseminação de informações sobre os direitos das mulheres na comunidade local, além de contribuir para o desenvolvimento de uma consciência crítica e reflexiva considerando um feminismo interseccional. As discussões teóricas foram sustentadas pelo conceito de "escrivência" de Conceição Evaristo, pela análise de Teles (2015) sobre a existência das Promotoras Legais Populares no Brasil, e pelas considerações de Fonseca (2012) relativas ao movimento feminista interseccional. A metodologia adotada nesta pesquisa está fundamentada nas contribuições de Paulo Freire (2016) sobre a Educação Popular, alinhando-se à abordagem utilizada pelas PLPs no desenvolvimento de suas atividades. Os resultados da pesquisa evidenciam a relevância do projeto de extensão e da atuação das PLPs em Jataí. A partir do curso de formação, diversas mulheres passaram a ter acesso a informações cruciais sobre seus direitos, o que reforça a importância da educação popular e da extensão universitária como ferramentas de transformação social na localidade.

Palavras-chave: Extensão. Educação popular; Promotoras Legais Populares; Feminismo interseccional.

POPULAR LEGAL PROMOTERS IN JATAÍ (GO): EXTENSION, POPULAR EDUCATION AND FEMINIST EXPERIENCES

Abstract: The right to live free from violence is fundamental for all Brazilian women. In this context, the present study is situated within the framework of the extension project "Popular Legal Promoters in Jataí (GO)," a collaborative initiative between the Federal University of Jataí and the Federal Institute of Goiás. The central objective of this research is to analyze the experiences of one trainee and two facilitators in the PLPs training course in Jataí (GO). The analysis seeks to understand how the course contributes to the participants' formation and the dissemination of information about women's rights in the local community, in addition to fostering the development of a critical and reflective consciousness through the lens of intersectional feminism. The theoretical discussions are grounded in the concept of "escrivência" by Conceição Evaristo, Teles's (2015) analysis of the existence of Popular Legal Promoters in Brazil, and Fonseca's (2012) considerations on intersectional feminist movements. The methodology adopted in this research is based on Paulo Freire's (2016) contributions to Popular Education, aligning with the approach utilized by the PLPs in their activities. The research results highlight the significance of the extension project and the role of the PLPs in Jataí. Through the training course, many women gained access to crucial information about their rights, reinforcing the importance of popular education and university extension as tools for social transformation in the region.

Keywords: Extension; Popular education; Popular Legal Promoter; Intersectional feminism.

¹Sem instituição vinculada, E-mail: carolinanascy@hotmail.com.

²Mestranda pela Universidade Federal de Jataí, E-mail: kellyannychaves@discente.ufj.edu.br, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8912-4696>.

³Doutoranda em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal de Catalão, E-mail: rennika16@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2124-3816>.

Introdução

Esse trabalho tem como objetivo explicar sobre a presença das Promotoras Legais Populares em Jataí, através do curso de extensão ofertado pelo curso de Direito da Universidade Federal de Jataí. Assim, é válido ressaltar que as PLPs existem no Brasil desde os anos 90, no cenário de reconstrução política após o processo de redemocratização do país. As promotoras surgem nesse espaço para serem divulgadoras dos direitos das mulheres sobre os direitos conquistados para que elas soubessem quais eram os direitos que eram passíveis de serem acessados após a legislação, pela primeira vez na história do Brasil, considerar homens e mulheres iguais em direito.

Nesse sentido, o curso de extensão existe desde de 2022, ano em que a primeira turma de PLPs foi formada. Em 2024, a segunda turma está em formação, dessa maneira, o curso visa a instruir mulheres para que elas sejam propagadoras dos direitos femininos, da luta antirracista e pelo recorte e classes.

O que justifica esse trabalho é o fato de a universidade ter uma responsabilidade social de retornar para a comunidade o investimento que ela faz na academia. Por isso, a importância desse trabalho se dá pelo fato de que várias mulheres periféricas, negras e pobres serem beneficiadas pelo curso de extensão oferecido pela universidade e por terem sido orientadas via educação popular.

Os objetivos deste estudo são, principalmente, relatar as escritivências relacionadas ao curso de formação de Promotoras Legais Populares em Jataí (GO) e como objetivos específicos mostrar a relevância social da extensão na Universidade Federal de Goiás (UFJ) e no IFG, mediatizar a função social das Promotoras Legais Populares, capacitar mulheres sobrecedida* conhecimentos teóricos e práticos acerca das leis e direitos das mulheres e por fim contribuir para o desenvolvimento de uma consciência crítica e reflexiva considerando um feminismo interseccional, isto é, tendo em mente gênero, raça e classe.

Por fim, os resultados serão apresentados a fim de que as ações pensadas e promovidas pelas PLPs em Jataí sejam divulgados e discutidos tanto dentro do campo universitário quanto dentro da extensão e da comunidade extra acadêmica para que o trabalho das promotoras possa ser amplamente conhecido na cidade.

Escrivivência de Evaristo: ato de se “escrever” no mundo

A "Escrivivência" é um conceito profundamente enraizado na experiência de vida e na prática artística de Conceição Evaristo, uma escritora afro-brasileira que, através de sua obra, busca não apenas narrar histórias, mas também desafiar e desconstruir narrativas históricas impostas. Durante o webinar "A experiência de escrita de Conceição Evaristo", promovido pelo Itaú Social em colaboração com a

MINA Comunicação e Arte, Evaristo elucida a etimologia e o propósito da Escrivivência.

Ela define essa prática como um ato de escrita das mulheres negras que visa borrar e desfazer imagens do passado. Como a autora explica, "se ontem nem a voz pertencia às mulheres escravizadas, hoje a letra, a escrita, nos pertencem também" (Evaristo, 2020, p. 30). Este ato de apropriação da escrita simboliza uma ruptura com a imposição histórica de silêncio e invisibilidade, transformando a palavra escrita em uma ferramenta de resistência e afirmação da identidade.

Além disso, Evaristo (2020) discorre sobre a relação intrínseca entre a escrita e a vivência, argumentando que a Escrivivência é a fusão de vida e arte. Para ela, "conceber escrita e vivência, escrita e existência, é amalgamar vida e arte, Escrivivência". Nesse sentido, a escrita é inseparável das experiências pessoais, sendo moldada por atravessamentos socioeconômicos, como gênero, classe e raça.

Evaristo reforça que a Escrivivência não se trata de uma abstração do mundo, mas sim de uma prática que está intimamente ligada à existência, ao "mundo-vida". Em suas palavras, "Escrivivência, antes de qualquer domínio, é interrogação. É uma busca por se inserir no mundo com as nossas histórias, com as nossas vidas, que o mundo desconsidera. Escrivivência não está para a abstração do mundo, e sim para a existência, para o mundo-vida" (Evaristo, 2020, p. 35).

A Escrivivência, portanto, emerge como uma forma de libertação, uma maneira de corpos marginalizados se inscreverem no mundo a partir de suas próprias perspectivas e experiências. Trata-se de um movimento que não só reivindica a autoria e a narrativa, mas que também desafia as estruturas sociais que historicamente negaram a voz e a visibilidade dessas mulheres.

A prática da Escrivivência é, assim, uma forma de resistência ativa contra a opressão, uma maneira de inscrever-se no mundo e afirmar a própria existência, com a compreensão de que a letra não pertence apenas ao indivíduo, mas é compartilhada e ressignificada na coletividade. Partindo desse pressuposto, a educação popular (EP) vem consolidar os princípios de lutas populares por emancipação e justiça social.

Educação Popular e Interseccionalidades: Desafios e Práticas de Transformação

A Educação Popular (EP) surgiu a partir das experiências de educadores e movimentos sociais da segunda década do século XX, consolidando-se na década de 1960 com influências da teologia e filosofia da libertação latino-americanas. Paulo Freire é a principal referência nesse campo, trazendo à tona uma educação que não apenas busca democratizar o conhecimento, mas também promover a emancipação dos indivíduos oprimidos. Freire propõe uma educação libertadora,

que estimula a reflexão crítica e humaniza, ao mesmo tempo que desafia as estruturas de poder vigentes.

A EP se destaca por abordar a luta de classes e as desigualdades sociais, reconhecendo que o saber popular, embora parcial e em constante construção, tem um papel crucial na resistência contra a lógica capitalista. Refletir sobre o que se sabe, como propõe Peloso (s.d.), fortalece a capacidade do povo de questionar o sistema e propor alternativas solidárias. Essa prática educativa não é neutra; ao contrário, é profundamente política, comprometida com a transformação social e a construção de uma nova realidade.

Freire critica a educação tradicional, que serve aos interesses das elites e legitima a reprodução das desigualdades. Essa visão educacional dominante, nas palavras de Torres (2014), atua como um aparelho ideológico do Estado, perpetuando a exploração e a opressão das classes subalternas. A EP, nesse sentido, oferece uma resposta crítica, propondo uma pedagogia em que educadores e educandos participam ativamente da construção do conhecimento, rompendo com a hierarquia rígida e promovendo um aprendizado dialógico.

Esse modelo dialógico reconhece que tanto educadores quanto educandos possuem conhecimentos que se complementam e se enriquecem mutuamente. Freire (2012) argumenta que o verdadeiro aprendizado ocorre quando todos os sujeitos da prática educativa têm a oportunidade de se expressar e construir juntos novas formas de entender e transformar o mundo. A EP, portanto, não vê o conhecimento como algo estático, mas como um processo coletivo e dinâmico, profundamente enraizado na experiência de vida dos sujeitos.

No contexto contemporâneo, a EP não apenas enfrenta a lógica do capital, mas também se depara com outras formas de opressão, como o racismo e o sexismo. Assim, surge a Educação Popular Feminista (EPF), uma vertente que integra a crítica ao capitalismo com uma perspectiva interseccional, desafiando o colonialismo, o patriarcado e outras estruturas de opressão. A EPF, segundo Korol (2016), propõe uma prática pedagógica que revele as contradições entre o discurso e a prática cotidiana, buscando uma transformação radical que abarque não só a luta de classes, mas também a luta contra o racismo e o machismo.

A EPF emerge das experiências das mulheres em movimentos sociais e comunidades, especialmente aquelas que ocupam posições de maior vulnerabilidade, como as mulheres negras e indígenas. Longo (2016) destaca que esses grupos, muitas vezes relegados a papéis subalternos pelo sistema capitalista global, transformam suas práticas de sobrevivência em práticas de resistência e libertação. A EPF, ao valorizar essas experiências, desafia os estereótipos de gênero e raça que estruturam a sociedade.

Essa vertente feminista da EP propõe uma educação que não só reconhece as múltiplas opressões, mas também trabalha para desmantelá-las por meio do diálogo e da solidariedade entre os diferentes grupos oprimidos. A EPF constrói, assim, um sujeito coletivo, onde as diferenças são reconhecidas e valorizadas, permitindo a criação de um espaço educativo inclusivo, no qual todas as vozes são ouvidas e respeitadas.

Por fim, a EPF nos convoca a construir um mundo mais justo e igualitário, onde o cuidado pessoal e coletivo é parte fundamental da luta por emancipação. A partir de relações fundamentadas no respeito e na solidariedade, as práticas feministas e populares podem contribuir para uma transformação profunda das estruturas sociais, promovendo a liberdade e a justiça para todos. É nesse sentido que a EP, e especialmente a EPF, continua sendo uma ferramenta vital para a construção de novas formas de existir, resistir e transformar.

A extensão: comunicação entre universidade e comunidade local

A extensão universitária é um dos pilares fundamentais da universidade, ao lado do ensino e da pesquisa, conforme estabelecido pelo artigo 207 da Constituição Federal de 1988, que assegura a autonomia universitária e a indissociabilidade entre esses três elementos (Oliveira; Catani, 2002). Nesse contexto, a extensão assume um papel essencial ao promover a integração entre a universidade e a sociedade, proporcionando um aprendizado prático e reflexivo tanto para estudantes quanto para professores.

De acordo com o Plano Nacional de Extensão (PNE), citado por Oliveira e Catani (2002), a extensão não apenas articula ensino e pesquisa de maneira inseparável, mas também atua como uma via de mão dupla, ligando o conhecimento acadêmico às demandas da comunidade. Dessa forma, a extensão contribui para que a universidade não seja uma instituição isolada, mas, sim, um espaço que interage com o entorno social, colaborando para a transformação social e o enriquecimento acadêmico.

A Lei 5.540/68, que rege as reformas no Ensino Superior, reconhece a extensão como parte integrante da universidade, articulando-se ao ensino e à pesquisa e, conseqüentemente, criando uma ponte entre a academia e a sociedade (Silva, 2001). Essa integração permite que o conhecimento gerado no ambiente acadêmico tenha aplicação prática nas comunidades, ao mesmo tempo em que traz de volta à universidade novas questões e desafios que alimentam a pesquisa e o ensino.

Silva (2001) destaca ainda que a participação dos alunos em projetos de extensão contribui significativamente para a formação profissional, oferecendo-lhes oportunidades de vivenciar a realidade social de maneira direta. Esse contato com as dificuldades e necessidades da comunidade local favorece o desenvolvimento de

competências e habilidades que, muitas vezes, não podem ser adquiridas apenas dentro da sala de aula.

No entanto, há desafios a serem enfrentados. Trindade, Lima e Vicente (2007) alertam para o perigo de se associar a extensão a uma postura assistencialista, que poderia reduzir seu valor transformador ao limitar sua atuação a comunidades carentes. Para evitar essa distorção, é necessário compreender a extensão como uma atividade essencial para a integração da universidade com a sociedade, além de um meio para o exercício da cidadania e da responsabilidade social.

Por fim, o maior desafio do Ensino Superior, conforme Ventorim (2004), é ir além da tríade ensino, pesquisa e extensão, reconhecendo que a pesquisa, em particular, pode englobar e mediar os outros dois elementos. Esse tripé de sustentação institucional depende de condições que favoreçam o desenvolvimento integrado dessas áreas, garantindo que o ensino seja orientado pela pesquisa e que ambas se reflitam em projetos de extensão.

Dessa forma, conclui-se que a extensão universitária não apenas contribui para a formação de professores-pesquisadores, mas também para a devolução dos recursos intelectuais e materiais da universidade à sociedade, criando um ciclo de aprendizagem, transformação social e produção de conhecimento que beneficia todas as partes envolvidas.

Metodologia

A metodologia deste trabalho está fundamentada nos princípios da Educação Popular de Paulo Freire, que vê a educação como um instrumento inseparável da luta política e social, voltada para a transformação de realidades opressoras. Esta pesquisa, realizada no contexto do projeto de extensão "Promotoras Legais Populares em Jataí (GO)", adota uma abordagem dialógica, crítica e reflexiva, se dividindo em coleta de dados, e discussões e resultados.

A coleta de dados foi conduzida por meio de rodas de conversa com uma cursista e duas facilitadoras do curso de formação das Promotoras Legais Populares (PLPs) em Jataí (GO). O método dialógico, central para a Educação Popular, guiou todo o processo de coleta. Segundo Freire, o diálogo é um ato de amor e coragem, essencial para o processo educativo, pois "a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate. [...] Ditamos idéias. Não trocamos ideias. [...] Trabalhamos sobre o educando. Não trabalhamos com ele" (Freire, 1967, p. 97).

Dessa forma, assim como no curso de PLPs, as participantes foram encorajadas a compartilhar suas experiências e percepções sobre o curso, permitindo a construção coletiva do conhecimento. O diálogo estabelecido visou não apenas a troca de informações, mas a promoção da conscientização crítica das

participantes sobre seus direitos e o papel transformador que podem desempenhar em suas comunidades.

As discussões e resultados foram realizadas de forma crítica e reflexiva, alinhada ao pensamento de Paulo Freire, que critica a educação tradicional por perpetuar a opressão e propõe uma educação que promova a conscientização crítica. A abordagem crítica freiriana nos permitiu ir além da simples descrição dos dados coletados, buscando compreender como o curso de formação de PLPs contribuiu para a formação de uma consciência crítica e reflexiva nas participantes.

Para Freire, a educação deve ser um processo de diálogo que permita ao aluno se tornar sujeito de sua própria história, em vez de um objeto passivo de um sistema que perpetua a dominação. Com isso, a análise dos dados buscou identificar como as experiências das participantes no curso promoveram essa transformação, ajudando-as a resistir às forças da emocionalidade e aos irracionalismos, conforme sugere Freire: "Estávamos convencidos, e estamos, de que a contribuição a ser trazida pelo educador brasileiro [...] haveria de ser a de uma educação crítica e criticizadora" (Freire, 1967, p. 86).

Resultados e Discussões

O ponto de partida desta pesquisa foi a adoção da Educação Popular (EP) como estrutura central para promover o diálogo com as participantes do curso de formação de Promotoras Legais Populares (PLPs) em Jataí (GO). Este método, fundamentado nos princípios de Paulo Freire, valoriza as vivências, saberes e realidades do povo, promovendo uma educação crítica e transformadora. Ao longo do processo, foi possível observar como a EP, além de fornecer um espaço de troca de conhecimentos, permitiu que as participantes desenvolvessem uma consciência crítica acerca de suas condições sociais e de seus direitos.

A metodologia adotada, baseada em rodas de conversa, favoreceu a criação de um ambiente dialógico, em que educadoras e cursistas puderam compartilhar experiências de maneira horizontal, sem hierarquias rígidas. Tal abordagem reflete diretamente o conceito freiriano de que a educação deve ser um processo de mão dupla, no qual todos são tanto educadores quanto educandos.

Esta prática se alinha à crítica de Freire à educação bancária, que tradicionalmente submete o estudante a um papel passivo. Em vez disso, o curso das PLPs proporcionou um espaço em que as participantes foram encorajadas a refletir criticamente sobre suas vivências, tornando-se protagonistas de suas próprias histórias.

Os resultados indicam que as participantes se apropriaram das discussões e passaram a reconhecer seu papel transformador nas comunidades em que atuam. A partir das rodas de conversa, foi possível identificar como a metodologia freiriana

impactou na formação de uma consciência crítica e reflexiva, promovendo a articulação de saberes populares com a práxis política. Conforme sugerido por Freire (1967), esse processo educativo permitiu que as cursistas superassem as barreiras impostas pela educação tradicional e desenvolvessem uma nova percepção de si mesmas como agentes de mudança social.

Além disso, a EP, ao valorizar os conhecimentos não hegemônicos, contribuiu para que as cursistas compreendessem que o conhecimento não é monopólio da academia. Este entendimento se articula com o conceito de *escrevivência* de Conceição Evaristo, que, assim como a EP, propõe que os indivíduos marginalizados escrevam suas próprias histórias a partir de suas vivências. Nesse sentido, as cursistas do curso de PLPs, ao participarem das rodas de conversa, inscreveram suas próprias experiências no espaço social, reivindicando sua identidade e o direito à participação política ativa.

A análise dos resultados demonstrou que, assim como apontado por Korol (2016), a EP tem o potencial de integrar diferentes lutas, como a de classes, raça e gênero. No caso do curso de PLPs, a interseccionalidade das opressões vivenciadas pelas participantes foi debatida de forma crítica, permitindo que elas pudessem compreender a complexidade de suas realidades e as múltiplas dimensões de sua opressão. Este processo também reforça as contribuições da Educação Popular Feminista, que se alicerça na luta contra o machismo, o racismo e a exploração capitalista.

Finalmente, o diálogo estabelecido entre universidade e comunidade local, por meio da extensão universitária, desempenhou um papel fundamental para que essa troca de saberes fosse possível. A participação das facilitadoras e cursistas no curso de PLPs reforça o princípio freiriano de que a educação deve ser transformadora e dialógica, promovendo uma prática educativa que não apenas valoriza os saberes do povo, mas que também colabora ativamente para a emancipação social.

Assim, os resultados desta pesquisa confirmam que a EP, quando aplicada de forma dialógica e crítica, pode atuar como uma ferramenta poderosa para a formação de sujeitos capazes de transformar suas próprias realidades. A metodologia freiriana, alinhada à escrita de resistência proposta pela *escrevivência* de Evaristo, promoveu nas participantes do curso de PLPs uma maior conscientização de suas lutas, tornando-as não apenas receptoras, mas agentes ativas de mudança em suas comunidades.

Considerações Finais

As considerações finais desta pesquisa evidenciam a relevância da Educação Popular (EP) como uma prática pedagógica transformadora e dialógica no contexto da formação das Promotoras Legais Populares (PLPs) em Jataí (GO). Ao empregar

uma metodologia fundamentada nos princípios freirianos, que prioriza o diálogo e a construção coletiva do saber, foi possível estabelecer um ambiente de aprendizagem que valoriza as experiências e conhecimentos prévios das participantes. Essa abordagem promoveu a conscientização crítica acerca dos direitos e responsabilidades das mulheres enquanto agentes de transformação social em suas comunidades, demonstrando que a EP é um caminho eficaz para fortalecer o empoderamento feminino.

Além disso, os resultados desta pesquisa corroboram a importância do conceito de "escrevivência", proposto por Conceição Evaristo, como uma forma de resistência e afirmação da identidade das mulheres negras e marginalizadas. A intersecção entre vida e escrita, sugerida por Evaristo, manifestou-se nas experiências compartilhadas pelas participantes, cujas narrativas pessoais foram ressignificadas e entendidas como parte de uma luta coletiva contra as opressões de gênero, raça e classe. A prática da escrevivência, em consonância com os preceitos da EP, emerge como um instrumento de libertação, contribuindo para a construção de novas narrativas e para a consolidação de uma pedagogia crítica e inclusiva.

Sob o ponto de vista metodológico, a adoção de rodas de conversa e a abordagem dialógica possibilitaram a condução da pesquisa de maneira participativa e reflexiva, alinhada aos princípios da EP. A troca de experiências entre participantes e facilitadoras não apenas favoreceu a construção coletiva do conhecimento, mas também promoveu a conscientização acerca do papel das PLPs como protagonistas em suas comunidades. Esse processo reforça a concepção de que a educação deve servir como um meio de emancipação e transformação social, integrando saberes populares e acadêmicos em uma prática educativa mais humana e solidária.

Por fim, esta pesquisa contribui para a compreensão do papel fundamental da extensão universitária na promoção de uma relação mais estreita entre a universidade e a comunidade. Ao articular ensino, pesquisa e extensão de maneira dialógica, iniciativas como a das PLPs fortalecem a integração entre saber acadêmico e demandas sociais, promovendo não apenas o aprendizado teórico e prático dos alunos, mas também a transformação social das comunidades envolvidas. Neste sentido, a Educação Popular e suas vertentes, como a Educação Popular Feminista, permanecem como ferramentas poderosas na luta por justiça social e igualdade.

Dessa forma, também é possível pensar na extensão universitária como transformadora do cenários extra-UFJ, pois ao analisar as mudanças provocadas pelo projeto com as mulheres que não faziam parte da comunidade acadêmica é importante citar que trabalhadoras do lar e funcionárias de serviços braçais pesados tiveram suas vidas mudadas, mesmo que minimamente, seja pelo fato de conseguir romper contextos de opressão, seja por terem consciência das violências que viviam,

seja por serem compartilhadoras das informações que podem salvar vidas a outras mulheres.

Referências

BRANDÃO, Carlos Rodrigues; ASSUMPCÃO, Raiane. *Cultura rebelde – escritos sobre a educação popular de ontem e agora*. São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2009.

CUNHA, Maria Isabel da. *Ensino com pesquisa: a prática do professor universitário*. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 97, p. 31-46, 1996.

DUSSEL, Enrique. *20 teses de política*. São Paulo: Expressão Popular, 2007.

ESTANQUE, Elísio. Diferenças sociais de classe e conflitualidade social. In: LAGES, Mário; MATOS, Artur Teodoro (org.). *Portugal Intercultural: Razão e Projeto*. Lisboa: CEPCEP - Universidade Católica Portuguesa/ACIDI - Alto Comissariado para a Integração e Desenvolvimento Intercultural, 2008. p. 123-176.

EVARISTO, Conceição. A escrevivência e seus subtextos. In: DUARTE, Constância Lima; NUNES, Isabella Rosado (org.). *Escrevivência: a escrita de nós*. Rio de Janeiro: Mina Comunicação e Arte, 2020.

FREIRE, Paulo. *Educação como prática da liberdade*. 19. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

KOROL, Claudia. Feminismos populares. Se hace camino al andar. In: **KOROL, Claudia** (org.). *Feminismos populares: pedagogías y políticas*. La Fogata, 2016. p. 13-24.

LONGO, Ruth. Encuentros y búsquedas del movimiento de mujeres y del feminismo popular. In: KOROL, Claudia (org.). *Feminismos populares: pedagogías y políticas*. La Fogata, 2016. p. 35-47.

OLIVEIRA, João Ferreira de; CATANI, Afrânio Mendes. A educação superior. In: OLIVEIRA, Romualdo Portela de; ADRIÃO, Theresa (org.). *Organização do ensino no Brasil*. São Paulo: Xamã, 2002. p. 77-88.

PELOSO, Ranulfo. *Aprendendo e ensinando uma nova lição: educação popular e metodologia popular*. s.d. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/65432483/Ranulfo-Peloso-Aprendendo-e-ensinando-uma-nova-licao-Educacao-Popular-e-Metodologia-Popular>.

SILVA, Valéria Rodrigues. *Projetos de extensão e formação profissional na licenciatura em Educação Física*. 2001. Monografia (Licenciatura em Educação Física) – Curso de Educação Física, Campus Jataí, Universidade Federal de Goiás, Jataí-GO, 2001.

TORRES, Adriana. *La educación popular: trayectoria y actualidad*. 4. ed. El Búho, 2014.

TRINDADE, Dionéia da Silva; LIMA, Rosely Ribeiro; VICENTE, Simone Sances. *Ensino, extensão e pesquisa: representações sociais de professores de uma universidade pública de Mato Grosso*. Cuiabá: EdUFMT/FAPEMAT, 2007.

VENTORIM, Silvana. *A formação do professor pesquisador na produção científica dos Encontros Nacionais de Didática e Prática de Ensino entre 1987-2000*. 2004. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, UFMG, 2004.

Como citar esse trabalho:

JESUS, Carolina Nascimento de; LIMA, Kellyanny Chaves; CARDOSO, Rennika Lázara Dourado. Promotoras Legais Populares em Jataí (GO): Extensão, educação popular e vivências feministas. In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência*. Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO, câmpus Cidade Universitária, out. 2024. p. 177-186. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16783816>.